

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ХОТИНСЬКИЙ»
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ
ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРИЗНОМАНІТТЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
БУКОВИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ОХОРОНИ ПРИРОДИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ ОРНІТОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

19 квітня 2018 року
м. Чернівці, УКРАЇНА

Наукові редактори

доктор біологічних наук, професор **І. І. Чорней**,
кандидат біологічних наук **І. В. Скільський**,
А. В. Юзик

Чернівці
«Друк Арт»
2018

УДК 591.9:502.75
P32

*Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Чернівецького обласного краєзнавчого музею (протокол № 2 від 14 лютого 2018 року)*

Голова редакційної колегії: *А. В. Юзик* (Чернівецька обласна організація
Українського товариства охорони природи)

Відповідальний секретар редакційної колегії: *Д. І. Юзик* (Західноукраїнське орнітологічне
товариство)

Члени редакційної колегії: к. б. н., доцент *В. В. Буджак* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); к. б. н., ст. н. с. *М. В. Величко* (Національна академія Служби безпеки України); д. б. н., професор *М. М. Марченко* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); к. г. н., ст. н. с. *В. П. Коржик* (Національний природний парк «Хотинський»); к. б. н. *І. В. Скільський* (Чернівецький обласний краєзнавчий музей); д. б. н., професор *Ю. М. Дмитрук* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., професор *І. І. Чорней* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); к. б. н. *А. І. Токарюк* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., професор *М. М. Федоряк* (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); *М. В. Білоконь* (Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації); *Р. О. Журавчак* (Західноукраїнське орнітологічне товариство)

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень :
P32 матеріали П'ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівець) / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, А. В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 240 с.

ISBN 978-617-7465-31-6

У матеріалах конференції представлені результати досліджень науковців з України, Польщі, Республіки Молдова і Російської Федерації. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.

Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, екологів і краєзнавців.

УДК 591.9:502.75

ISBN 978-617-7465-31-6

© Колектив авторів, 2018
© ТОВ «Друк Арт», 2018

3. Смоляр Н. О. Рідкісні види флори регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область): анотований список // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей. 2016. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – Вип. XI. – С. 6–20.
4. Стецюк Н. О. Флористичні знахідки в пониззі р. Ворскли // Укр. ботан. журн. – 1995. – Т. 52, № 5. – С. 639–645.
5. Стецюк Н. О. Солологічна оцінка рослинного світу пониззя р. Ворскли // Запов. справа в Україні. – 1999. – Т. 5, вип. 1. – С. 31–34.
6. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Ред. В. П. Попов, А. И. Ланько. – К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1968. – 684 с.
7. Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я. П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
8. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – K., 1999. – 345 p.

ЗНАХІДКА ПОПУЛЯЦІЇ *CRAMBE MARITIMA* В ОКОЛИЦЯХ ХАРКОВА

А. І. Садрицька, Т. С. Мирошніченко, Ю. В. Бенгус

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА
akina189@gmail.com

У 2016–2018 роках ми виявили в околицях м. Харків (ст. Новожаново) популяцію катрана морського (*Crambe maritima* L.) (*C. pontica* Stev. ex Rupr., nom. nud.) з родини Brassicaceae. Раніше цей вид рослин для території Харкова і Харківської області не наводився [2].

Crambe maritima – європейсько-середземноморський літоральний вид. Крім України, зростає на території Північно-Західної, Атлантичної, Центральної і Східної Європи, в Південно-Західній Азії та в Північній Африці, трапляється поодиноким, або невеликими групами на літоральних пісках та черепашниках. Вид є геліофітом, ксерофітом, гемікриптофітом. Це напіврозеткава багаторічна трав'яна рослина (0,3) 0,5–0,6 (0,8) м заввишки. Стебло товсте, прямостояче, дуже галузисте, голе з сизою поволокою. Листки великі, голі, м'ясисті; розеткові – довгочерешкові, в обрисі від яйцеподібних до довгастих, 4–5-лопатові, з нерівномірнорозбучастим хвилястим краєм; стеблові (верхні) – ланцетні, сукулентні. Коренева система стрижнева. Квітки зібрані у складну розлогу китицю. Пелюстки білі, 7–9 мм завдовжки. Плід нерозкривний двочленний стручковик; верхній членник круглястий, горбисто-зморшкуватий або майже гладенький, м'ясистий, 7–9 мм завдовжки. Цвіте у квітні – травні (червні), плодоносить у червні – вересні. Розмножується насінням [4].

C. maritima занесений до Червоної книги України. За природоохоронним статусом – вразливий, охороняється в Чорноморському біосферному заповіднику, Карадазькому і Ялтинському гірсько-лісовому природних заповідниках та в Азово-Сиваському національному природному парку. Культивують у Криворізькому і Донецькому ботанічних садах НАН України [4]. Цей вид є перспективною овочевою культурою, нові сорти якої широко рекламуються для вирощування на дачних ділянках.

Популяція *C. maritima*, яку ми знайшли на південному схилі залізничного насипу в околицях ст. Новожаново (м. Харків), налічує близько 20 добре розвинених особин (з них 10 у генеративному стані). Дорослі рослини утворюють велику кількість квітів, плодів і виповненого насіння. Нашу увагу привернуло те, що найбільша кількість рослин знаходилася на середній частині схилу, що пов'язано з особливими ґрунтовими умовами. Саме в цій частині схилу ще відсутній суцільний трав'яний покрив, а щілини між щебенем достатньо великі для потрапляння насіння у сприятливі для проростання умови.

Навколо рослин *C. maritima* зростали переважно рудеранти і пратанти: *Anisantha tectorum*, *Sinapis alba*, *Tanacetum vulgare*, *Elytrigia repens*, *Sisymbrium volgense*, *Bromus inermis*, *Artemisia austriaca*, *A. absinthium*, *Poa bulbosa*, *Gypsophila paniculata*, *Verbascum phlomoides*, *Tragopogon majus*, *Cichorium intybus*, *Oxybaphus nycetagineus*, *Phalacrolooma annuum*, *Poa angustifolia*, *Achillea submillefolium*, *Koeleria sabuletorum*, *Polygonum aviculare*.

Це не перша знахідка *C. maritima* за межами природного ареалу. За літературними даними він був також виявлений на території автомобільного відвалу Першотравневого кар'єру ПАТ «Північний ГЗК» [3]. Це свідчить про те, що цей вид може самостійно поширюватися у відповідних специфічних умовах зростання.

Специфічні умови залізничного насипу не вперше стають місцем поширення рідкісних рослин-піонерів у Харківській області. Раніше ми описали популяцію рідкісного в Харківській області виду *Leymus racemosus* (Lam.) Tzelev поблизу залізничної станції Зміїв (Харківська дирекція Південної залізниці) [1].

ЛІТЕРАТУРА

1. Божко А. С., Бенгус Ю. В. *Leymus racemosus* – рідкісний в Україні вид, піонер заростання пісків // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матер. IV Міжнар. конф. (16–20 травня). – К.: Паливода А. В., 2016. – С. 57–59.
2. Звягінцева К. О. Анований конспект урбанofлори Харкова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.
3. Сметана О. М., Красова О. О., Долина О. О., Ярошук Ю. В., Таран Я. В., Головенко Є. О. Обґрунтування створення техногенного заказника «Першотравневий» // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрн. ун-ту. – 2014. – № 1. – С. 162–166.
4. Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я. П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

ЗИМОВЕ НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ У ЛІСОВИХ МАСИВАХ ТА ЛІСОНАСАДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Д. Г. Очеретний

Київський зоологічний парк, УКРАЇНА
od_parus@ukr.net

Обліки птахів проводили протягом зимових періодів 1990–2004 років на території Тульчинського, Немирівського, Гайсинського і Вінницького районів Вінницької області щороку із 25 грудня по 15 лютого. Особливістю рельєфу даної місцевості є розвинута балково-яружна сітка з переважаючими сільгосп-угіддями, незначними лучними угрупованнями, широколистяними лісовими масивами та лісонасадженнями, які становлять 12 % від загальної площі території.

Вивчення щільності населення птахів проводили за методикою Ю. С. Равкіна [1] окремо в кожному лісовому угрупованні.

Дубово-грабовий ліс з підростом. Переважає середньостиглий дуб черешчатий з домішками граба, ясеня, кленів, липи, черешні, груші дикої, підростом та кущами граба, дуба, свидини, шипшини; характерна велика кількість узлісь.

Грабово-дубовий ліс без підросту. Основна культура – середньостиглий граб з домішками дуба, липи, черешні, кленів; кущовий ярус незначний або відсутній – присутня багатожарова листяна підстилка.

Дубово-грабовий ліс з домішками ялини. Група лісових угруповань у північній частині досліджуваної території з підвищеним вологим режимом ґрунтів. Характерна лісова культура – дуб черешчатий, наявні також граб, липа, клени, берест, вільха, береза; чагарниковий ярус розвинений.

Щільність населення птахів у різних біотопах
у середньому в 1990–2004 роках (ос./км²)

Вид	Біотопи*						
	Л1	Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Ardea cinerea</i>							1,2
<i>Egretta alba</i>							0,7
<i>Anas platyrhynchos</i>						27,2	10,7
<i>Circus cyaneus</i>							0,1
<i>Accipiter gentilis</i>	0,3	3,1	0,05	2,2	1,0	0,4	0,8
<i>A. nisus</i>	0,7	2,4			0,2	1,4	0,4
<i>Buteo lagopus</i>	1,3	0,2	0,06	0,9	1,3	0,03	0,7
<i>Falco subbuteo</i>				0,01	0,01		0,03
<i>Perdix perdix</i>						24,0	10,0
<i>Gallinula chloropus</i>						6,7	2,8
<i>Gallinago gallinago</i>							1,3
<i>Streptopelia decaocto</i>					1,7		
<i>Asio otus</i>						31,1	
<i>Strix aluco</i>							6,0
<i>Picus canus</i>	0,7		0,9				0,9
<i>Dendrocopos major</i>	13,6	9,4	18,7	4,4	8,7	12,7	2,4
<i>D. syriacus</i>	3,3		2,2				
<i>D. medius</i>	2,2	1,3	1,2	0,9			
<i>D. minor</i>	6,2	4,1			1,7	2,0	2,0
<i>Galerida cristata</i>					7,5		

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5
Babytskiy A. I., Zuijeva O. A., Bezsmertna O. O. SPREADING AND ECOLOGICAL FEATURES OF <i>LEPTOSCIARELLA SCUTELLATA</i> (STAEGER, 1840) (DIPTERA, SCIARIDAE) IN UKRAINE	6
Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. ФІТОІНДИКАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ РЕЛЬЄФУ	8
Фокін А. В., Доля М. М., Сахненко Д. В. ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСТКИ В СИСТЕМІ «АГРОЦЕНОЗ – ЕКОТОН – АГРОЦЕНОЗ»	11
Снегеранул R. M. THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON BOG HABITATS OF RARE ARCTIC-ALPINE PLANT SPECIES IN THE HIGH MOUNTAIN PART OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS	12
Чорна Г. А. ГІДРОФІЛЬНІ ВИДИ В ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕЛІКАХ РЕГІОНАЛЬНО РІДКІСНИХ РОСЛИН АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ	14
Сахненко Д. В., Фокін А. В., Сахненко В. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ РОЗВИТКУ, РОЗМНОЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ФІТОФАГІВ	16
Глеб Р. Ю., Кабаль М. В., Полянчук І. Й., Сухарюк Д. Д. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЛІКТОВОГО УГРУПОВАННЯ <i>PINUS SEMBRA</i> L. НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА	18
Мінарченко В. М., Двірна Т. С., Тимченко І. А. ЛІКАРСЬКІ ПЛАУНИ УКРАЇНИ: СТАН ПОПУЛЯЦІЙ, ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ	19
Головко В. О. ІСТОРІЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ЛУГАНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ ЗА ДАНИМИ ЛІТОПІСУ ПРИРОДИ	21
Юзик А. В. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»	23
Любинець І. П. НОВІ ЛОКАЛІТЕТИ ДЕЯКИХ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ	28
Василіук О. В., Джос А. М. ВТРАЧЕНІ ОБ'ЄКТИ ТА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ(1969–2017): ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ	30
Фокин А. В., Верижникова А. А. О СТАРИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ	31
Дмитрук Ю. Г. ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ЧАГАРНИКОВИХ МІСЦЕЗРОСТАНЬ У МЕЖАХ СУХО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ ДНІСТЕР-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ	33
Горбань І. М., Годованець Б. Й., Киселюк О. І., Зеленчук Я. І., Юзик А. В., Тях Ю. Ю., Ярема Ю. М., Приндак В. П., Стефурак Ю. П., Голинський Я. І., Скільський І. В. РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛІКІВ ГЛУХАРЯ (<i>TETRAO UROGALLUS</i>) НА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У 2016 РОЦІ	36
Катериненко А. В. НОВА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯ ОСОКИ БОГЕМСЬКОЇ (<i>CAREX VONEMICA</i> SCHREB.) У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «МАЛЕ ПОЛІССЯ»	43
Коржик В. П., Токарюк А. І., Чорней І. І., Скільський І. В., Буджак В. В. СХЕМА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОЇ ВИСОЧИННОЇ ОБЛАСТІ ТА ДЕЯКІ БОТАНІКО-ЗООЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕНИХ ХОРЮНІВ	45
Величко М. В., Юзик А. В., Іваненко І. Б. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)	53
Андрейчук В. М., Коржик В. П. К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЩЕР В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ	56
Волок М. Ф. ЧЕРВОНОКНИЖНІ ВИДИ РОСЛИН ОКОЛИЦЬ смт МАГДАЛІНІВКА (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ	60
Решетюк О. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ МЕРЕЖІ НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)	62
Ющенко Л. П., Цюк О. А. ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ І БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕНТОМОФАУНУ АГРОЦЕНОЗІВ	67
Бантшиев О. Ф., Величко М. В. ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ДО КОРУПЦІЙНИХ ДЕЯКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ	70
Фокин А. В. О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЯИЦ САРАНЧЕВЫХ	72
Юзик А. В. АВТОНОМНА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ: КОЕФІЦІЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2017 РОКУ ТА ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ	73
Горбань І. М., Годованець Б. Й., Зеленчук Я. І., Скільський І. В. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТЕТЕРУКА (<i>LYRURUS TETRIX</i>) НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У 2016 РОЦІ	77

Волошин В. Л., Федоряк М. М., Тимчук К. Ю., Марусик Ю. М. НОВІ ФАУНІСТИЧНІ ЗНАХІДКИ У СКЛАДІ СИНАНТРОПНИХ АРАНЕОКОМПЛЕКСІВ м. ЧЕРНІВЦІ	80
Клєстов М. Л. ІНВАЗІЙНІ ВИДИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ПОНИЗЗЯХ РІЧКИ СУЛИ	82
Доманчук А. Г., Коржик В. П. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»: ПОШУК ВАРІАНТІВ МОЖЛИВОСТЕЙ	84
Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І., Куземко А. А. БАЗА ДАНИХ «VEGETATION OF UKOVYNA+»	86
Титар В. М., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ГІС) У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОПУЛЯЦІЇ АМФІБІЙ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ НА ПРИКЛАДІ ОЧЕРЕТЯНОЇ РОПУХИ (<i>EPIDALEA CALAMITA</i> (LAURENTI, 1768))	90
Козурак А. В., Веклюк А. В., Андрійчук Н. Ф. ПІДСУМКИ ДЕСЯТИРІЧНИХ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА <i>GALANTHUS NIVALIS</i> L. І <i>CROCUS HEUFFELIANUS</i> HERB. НА КОЛЕКЦІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА	92
Смірнов Н. А. НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ <i>TRAPA NATANS</i> (LYTHRACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	94
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G. SOIL DEPTH PLACEMENT DYNAMICS OF <i>PELOBATES FUSCUS</i> (PELOBATIDAE, ANURA) DURING HIBERNATION IN THE MEDVEDITSA RIVER VALLEY: RECONSTRUCTION UNDER CLIMATE TRANSFORMATION	97
Гребенщикова В. О. ПЕРШЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІКОБІОТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»	101
Белей Л. М., Куціє Л. П. ВЕРХНЯ МЕЖА СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ НА ГОЛОВНОМУ ВОДОРІЗДІ В МЕЖАХ ВОРОХТЯНСЬКОГО ПРИРОДООХОРОННОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТА ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА	103
Фокин А. В. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИКА АН УССР П. А. СВИРИДЕНКО (1893–1971): «ФИЛЛОКСЕРА»	104
Фокин А. В. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИКА АН УССР П. А. СВИРИДЕНКО (1893–1971): «АВИАЦИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ»	106
Токарюк А. І., Буджак В. В., Чорней І. І. <i>KOHLRAUSCHIA PROLIFERA</i> (L.) KUNTH (CARYOPHYLLACEAE) В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ	109
Бантшиев О. Ф., Величко М. В. ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ОЗНАК У ДІЮЧОМУ ПОЛОЖЕННІ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИХ І БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	111
Юзик А. В. АВТОНОМНА СОЛЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ: КОЕФІЦІЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2017–2018 РОКІВ ТА ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ	113
Лазар І. І. ФАНДРЕЙЗИНГОВИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ» У РОЗВ'ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВИХ ГРОМАД	117
Гофман О. П. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТПІРОГЕННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КОВИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ (<i>STIPA UCRAINICA</i> P. SMIRN.) У БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «АСКАНІЯ-НОВА»	119
Fedorjak M. M. THE BEST PRACTICES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ISRAEL	121
Коржик В. П. БЕЛІГЕРАТИВНІ КОМПЛЕКСИ НА ТЕРЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»	123
Сінченко В. Г., Николаєв А. М. ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДИ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ	125
Козачок І. В. ПОНЯТТЯ ПРО ЗАПОВІДНУ СПРАВУ В НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»	130
Коляджин І. І., Зеленчук І. М., Зеленчук Я. І., Зітенюк А. М., Прокопишин О. М., Савіцька О. І., Осадчук Л. С., Шипшина Л. В. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СОЛЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЧИВЧИНО-ГРИНЯВСЬКИХ ГОРАХ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕРХОВИНСЬКИЙ»	132
Дмитрах Р. І., Гунда Л. В. ВПЛИВ ЗМІН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НА ПОПУЛЯЦІЇ ТРАВ'ЯНИХ ВИДІВ ВИСОКОГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ	136
Кульманов О. М., Федоряк М. М., Тимочко Л. І., Шкробанець О. О., Петков Т.-П. І. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВТРАТ КОЛОНІЙ <i>APIS MELLIFERA</i> L. ПІСЛЯ ЗИМІВЛІ 2016–2017 РОКІВ В УКРАЇНІ	138

Юзик Д. І. МАТЕРІАЛИ ДО ФЕНОЛОГІЇ ОСІННЬОЇ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ ОКОЛИЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»	141
Матюхин А. В., Павлов А. В., Тищенко А. А. МУХИ-КРОВОСОСКИ (DIPTERA, HIPPOBOSCIDAE) В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ	142
Проців О. Р. З ІСТОРІЇ МИСЛИВСТВА У ГРИНЯВІ	144
Фокин А. В., Верижникова А. А. РАННЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ПРОСПЕКТОВ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ	146
Смірнов Н. А. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ – КАНДИДАТИ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО СПИСКУ РЕГІОНАЛЬНО РІДКІСНИХ ВИДІВ ТВАРИН ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	148
Діденко І. П. <i>GLAUCIUM FLAVUM</i> CRANTZ. В УМОВАХ <i>EX SITU</i> В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА»	151
Корчелюк М. В., Савчук Б. Б., Михайлюк Ю. Д., Кравчинський Р. Л. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПЛОЩИННОГО РОЗПОДІЛУ ОКРЕМИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРИПОВЕРХНЕВІЙ ТОВЩІ БОЛОТА РУДЯК (КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК)	152
Матюхин А. В. НЕВОРОБЬИНЫЕ (NON-PASSERIFORMES) ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА (ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ)	154
Мамчур З. І., Драч Ю. А., Чуба М. В., Данилків І. С. МАТЕРІАЛИ ДО БРЮФЛОРИ ВИСОКОГІР'Я ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)	157
Давыдова Ю. Ю., Трушкова М. А., Матюхин А. В., Левашов Р. С., Навилова А. С. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ СИНАНТРОПНЫХ ВИДОВ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА	160
Поп'юк Я. А., Рідуш Б. Т., Гермаківська А. В., Шишковська Т. М., Калуш Ю. І. ГЕОСАЙТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ» ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (У МЕЖАХ РУКШИНСЬКОЇ ОБ'ЄДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)	162
Лось С. А., Самодай В. П., Терещенко Л. І., Торосова Л. О., Григор'єва В. Г. ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ НА ОБ'ЄКТАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО <i>IN SITU</i> В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ	164
Франков С. С., Шипшина Л. В., Дорошенко К. М., Ковальчук В. С. НОВІ ТА РІДКІСНІ ВИДИ ПТАХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПОВІДОМЛЕННЯ ДРУГЕ)	167
Фокин А. В. ТРУДЫ БЮРО ПО ЭНТОМОЛОГИИ (1894–1916): АВТОРСКИЙ СОСТАВ И ТЕМАТИКА	169
Стороженко Ж. В., Білівська В. Ю. СУЧАСНЕ ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»	173
Савосько В. М., Товстоляк Н. В. САДИ І ПАРКИ КОЛИШНІХ ЗАЛІЗНИХ РУДНИКІВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ	174
Руденко А. Г., Коваленко В. М., Руденко В. П., Коваленко Т. А. ВИДОВИЙ СКЛАД І ЧИСЕЛЬНІСТЬ РІДКІСНИХ ВИДІВ ХИЖИХ ПТАХІВ, ЯКІ ЗИМУЮТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ»	177
Юзик Д. І., Чаплигіна А. Б. ГОРИХВІСТКА ЗВИЧАЙНА (<i>PHOENICURUS PHOENICURUS</i> (L.)) ЯК КОМПОНЕНТ АВТОТРОФНОЇ КОНСОРЦІЇ В УМОВАХ СОСНОВИХ ЦЕНОЗІВ ГЕТЬМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)	179
Максимчук Р. Т., Сопушинський І. М. ВНУТРІШНЬОВИДОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (<i>ABIES ALBA</i> MILL.) ЗА МАКРОСКОПІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ДЕРЕВИНИ	182
Станкевич-Волосянчук О. І. РИБОРОЗПЛІДНІ СТАВКИ, ВОДОСХОВИЩА ТА КОПАНКИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НИЗИННОГО ЗАКАРПАТТЯ ЯК ВАЖЛИВІ ОСЕЛИЩА ВИДІВ ГРУПИ ВОДОПЛАВНИХ ТА ВОДНО-БОЛОТЯНИХ ПТАХІВ	183
Соломаха Н. Г., Короткова Т. М. СИЛЬВАТИЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС РЕЗЕРВАТОГЕННИХ ЗМІН НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КЛЕБАН-БИК» (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)	186
Матюхин А. В., Бойко Е. А., Чуйко В. П. ОБЫКНОВЕННЫЙ СОЛОВЕЙ (<i>LUSCINIA LUSCINIA</i>) В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ	188
Коваль Н. П., Воронцов Д. П., Дербаль Ю. М., Биркович В. І. РАРИТЕТНА БІОТА УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ	191
Коновалов С. В., Мороз В. А. О НАХОДКАХ РЕДКИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ ЖУКОВ (COLEOPTERA) В ЛУГАНСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ	194
Корольова О. В. ТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФІТОТРОФНИХ ЛОКУЛОАСКОМІЦЕТІВ (DOTHIDEOMYCETES) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»	196

Андрущенко Т. Г., Ткебучава І. Б. В'ЮРКОВІ (FRINGILLIDAE, PASSERIFORMES) В КОЛЕКЦІЇ ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА	197
Дрогваленко М. О., Кравченко М. О., Макарян Р. М., Степанюк Я. В., Федорова А. О., Шабанов Д. А. ВИБІРКОВА ГЕНЕТИЧНА Й ЕКОЛОГІЧНА СМЕРТНІСТЬ РІЗНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ГІБРИДОГЕННОГО КОМПЛЕКСУ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТІЙКІСТЬ ЇХНІХ ГЕМІКЛОНАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ	199
Ференц Н. М., Стрямець Г. В., Хомин І. Г. ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ <i>DASTYLORHIZA MACULATA</i> (L.) SOÓ В БІОСФЕРНОМУ РЕЗЕРВАТІ «РОЗТОЧЧЯ»	202
Когутяк Я. М. СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ ДНІСТРА В МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»: УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ	204
Неспляк О. С., Гнезділова В. І., Буняк В. І., Маховська Л. Й. ЛІТНІЙ АСПЕКТ ФЛОРИ ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ГОРИ ГВІЗД (НАДВІРНЯНСЬКЕ ПЕРЕДГІР'Я, ПЕРЕДКАРПАТТЯ)	208
Смоляр Н. О. РОДИНА ORCHIDACEAE У ФЛОРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)	210
Садрицька А. І., Мирошніченко Т. С., Бенгус Ю. В. ЗНАХІДКА ПОПУЛЯЦІЇ <i>CRAMBE MARITIMA</i> В ОКОЛИЦЯХ ХАРКОВА	213
Очеретний Д. Г. ЗИМОВЕ НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ У ЛІСОВИХ МАСИВАХ ТА ЛІСОНАСАДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ	214
Панчук О. С., Давиденко І. В. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЧОРНОГО ЛЕЛЕКИ В ОВРУЦЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2009–2010 РОКАХ	216
Фокшек О. А., Тимофійчук Б. І., Мелещук Л. І., Скільський І. В., Юзик А. В. ТЕРІОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД	219
Оскірко О. С., Василюк О. В., Марущак О. Ю. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ'ЄКТ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ: «ДОЛИНА РІЧКИ СУПІЙ»	224
Гойсюк Ю. Ю., Василюк О. В. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО СТАНУ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	226
Чорней І. І., Буджак В. В., Токаряк А. І., Білоконь М. В., Аврам М. М. ВАЖЛИВІ БОТАНІЧНІ ТЕРИТОРІЇ ПРУТ-ДНІСТЕРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ (В МЕЖАХ БУКОВИНИ)	228
Зеленчук Я. І., Скільський І. В., Бучко В. В., Нечай М. М. НОВІ ЗНАХІДКИ ДЕЯКИХ ССАВЦІВ (MAMMALIA) З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	232

Наукове видання

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень

*Матеріали П'ятої міжнародної
науково-практичної конференції*

19 квітня 2018 року
м. Чернівці, Україна

Редактори І. В. Скільський, А. В. Юзик, З. Л. Баркасі, Д. І. Юзик
Технічний редактор І. В. Скільський
Підготовка до друку В. М. Дворського
Коректори А. В. Юзик, Л. І. Мелешук
Фото на обкладинці М. С. Атаманюка

Підписано до друку 23.03.2018. Формат 70×100/16.
Папір офсетний. Гарнітура Arial Narrow. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 19,50. Тираж 130 прим. Зам. 83.

Видавець і виготовлювач ТОВ «Друк Арт»
58018 Чернівці, вул. Головна, 198А, к. 5, т/ф 585-432
Ліцензія про державну реєстрацію ДК № 2741 від 15.01.2007 р.